

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 5, June 2025, P. 460-466
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15697390>

Analisis Hubungan PDRB per Kapita dan Rata – Rata Lama Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali

Chelsea Beatrice^{1*}, Hafizha Zahra², Tabita Paulina Simamora³

^{1,2,3}Program Studi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan
Email Corresponding Author : chelsea.4233260023@mhs.unimed.ac.id

Abstract

Pembangunan manusia merupakan tujuan utama dari proses pembangunan suatu daerah, yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator yang sering digunakan sebagai tolok ukur utama untuk menilai kualitas pembangunan suatu wilayah dan menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada manusia. Penelitian ini menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bali dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-asosiatif. Data panel dari sembilan kabupaten/kota selama periode 2016–2024 dianalisis menggunakan regresi linear berganda dan *Generalized Least Squares* (GLS) untuk mengatasi permasalahan heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik PDRB per kapita maupun RLS berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, dengan model akhir menjelaskan 96,77% variasi IPM di wilayah studi. Koefisien regresi yang signifikan secara statistik menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan ekonomi dan akses pendidikan formal secara langsung meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Bali. Implikasi temuan ini menyoroti pentingnya integrasi antara kebijakan ekonomi dan pendidikan dalam upaya meningkatkan IPM secara berkelanjutan, serta memberikan rekomendasi berbasis data bagi pembuat kebijakan daerah untuk merancang strategi pembangunan yang efektif dan inklusif, khususnya di daerah dengan karakteristik sosial-ekonomi unik seperti Bali.

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia; PDRB per Kapita; Rata – rata Lama Sekolah; Regresi Linier Berganda; *Generalized Least Squares*

Article Info

Received date: 29 May 2025

Revised date: 05 June 2025

Accepted date: 18 June 2025

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah, yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator komposit dari kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, nilai – nilai utamanya harus terpenuhi: (1) masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka (*sustenance*), (2) orang yang memiliki harga diri yang tetap terjaga (*selfesteem*) dan (3) masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih sendiri sebagai hak asasi manusia (Maryozi & Aulia, 2022). Menurut pandangan dari *United Nations Development Programme*, mengenai Indeks Pembangunan manusia adalah suatu tolak ukur kondisi taraf sumber daya manusia di sebuah Negara. Sedangkan menurut pandangan dari BPS mengenai IPM ialah gambaran pertumbuhan melalui perbaikan taraf pengetahuan, kesehatan dan keterampilan (Siagian dkk, 2024).

Produk Domestik Regional Bruto menurut BPS, merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan” (Manangkalangi dkk, 2020). Tingkat PDRB per Kapita di Indonesia masih cukup rendah, meskipun perekonomian telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir (Zulhija & Prastowo, 2024), padahal PDRB per Kapita mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi suatu wilayah dan berpotensi mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.

IPM dihitung dengan menggabungkan 3 dimensi utama, yaitu: (1) Umur Panjang dan Hidup Sehat, (2) Pengetahuan dan (3) Standar Hidup Layak. Dimensi pengetahuan diukur dengan 2 indikator utama, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata tahun sekolah (Ummah, 2024). Rata – rata lama sekolah sebagai indikator pendidikan menunjukkan tingkat akses dan kualitas pendidikan yang dapat mempengaruhi kemampuan sumber daya manusia. Sollow menekankan bahwa investasi sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan mendorong pertumbuhan ekonomi, teori kemudian berkembang menjadi teori pertumbuhan ekonomi yang baru. Teori pertumbuhan, yang menyatakan bahwa pendidikan adalah kunci pertumbuhan ekonomi (Huda & Indahsari, 2021). Menurut Badan Pusat Statistik rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan oleh individu dalam suatu populasi untuk menyelesaikan pendidikan formal seperti pendidikan dasar, menengah, atau tinggi.

Rata-rata lama sekolah dalam penelitian ini digunakan sebagai gambaran untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat suatu wilayah (Nurfariyki dkk, 2024).

Provinsi Bali sebagai daerah dengan potensi ekonomi dan pariwisata yang tinggi, namun terdapat perbedaan dengan perkembangan antar wilayah yang perlu dianalisis lebih dalam. Secara umum, Kota Denpasar merupakan kota dengan rata-rata lama sekolah tertinggi di Provinsi Bali, sedangkan Kabupaten Karangasem dengan rata-rata lama sekolah terendah. Kota Denpasar merupakan pusat pemerintahan Provinsi, di mana banyak memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Bali. Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan formal yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani (Kusuma & Bendesa, 2022).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa PDRB per Kapita dan rata – rata lama sekolah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kesejahteraan masyarakat. Kesenjangan ekonomi dan pendidikan antar wilayah dapat menyebabkan variasi IPM yang signifikan. PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas IPM di Provinsi Bali, sementara tingkat pengangguran memberikan dampak negatif. Hal ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi dan sosial dalam pembangunan manusia di Bali (Yoga, 2024).

Variabel independen pada penelitian ini adalah PDRB per Kapita dan rata – rata lama sekolah dan variabel dependennya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran pembangunan manusia secara menyeluruh. IPM merupakan indikator komprehensif yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk pendidikan dan kemiskinan. Rata-rata lama sekolah sebagai *proxy* pendidikan sangat relevan dalam mengukur kapasitas sumber daya manusia yang berdampak pada IPM di Bali (Helen & Samsuddin, 2025).

Tujuan pada penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh PDRB per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali, menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali, mengetahui apakah kedua variabel independen tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Bali. Penelitian ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga pemahaman hubungan antara PDRB, pendidikan, dan IPM dapat membantu merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif (Yoga, 2024).

Penelitian ini membedakan diri dengan fokus khusus pada Provinsi Bali yang memiliki karakteristik ekonomi dan sosial unik, terutama terkait pariwisata dan pembangunan daerah. Menggunakan data terkini dan pendekatan analisis yang sistematis untuk memberikan gambaran empiris yang jelas tentang faktor-faktor yang memengaruhi IPM di Bali. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi pembangunan yang terintegrasi antara ekonomi dan pendidikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali secara berkelanjutan. Fokus pada Bali juga penting mengingat karakteristik sosial-ekonomi yang unik, di mana pariwisata menjadi sektor utama. Studi oleh Yoga dan Diputra (2024) menegaskan bahwa interaksi antara IPM dan pendapatan asli daerah memengaruhi kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Bali, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif – asosiatif. Teknik ini umum digunakan dalam penelitian pembangunan manusia, seperti yang dilakukan oleh Panjaitan & Damanik (2022). Metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara dua variabel independen yaitu Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terhadap variabel dependen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk memberikan pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat secara bersamaan, desain regresi linier berganda dipilih.

Subjek Penelitian

Penelitian ini melibatkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali. Sampel yang digunakan terdiri dari 81 data observasi yang diperoleh dari 9 kabupaten dan kota dari tahun 2016 hingga 2024. Data ini diambil dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), yang meliputi nilai PDRB (dalam ribuan rupiah), RLS (dalam tahun), dan IPM. Karena data sudah mencakup seluruh populasi (data panel seluruh wilayah selama periode tertentu), maka teknik sampling tidak diterapkan (sampling jenuh/sensus).

Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan dokumen data sekunder dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali dan BPS kabupaten/kota. Data ini dikumpulkan dalam bentuk angka statistik yang telah dipublikasikan secara resmi, sehingga peneliti tidak perlu mengukurnya secara langsung.

Tabel 1. Deskripsi Instrumen

No	Variabel	Satuan
----	----------	--------

1	IPM (Y)	Indeks (0 –100)
2	PDRB (X ₁)	Ribu rupiah
3	RLS (X ₂)	Tahun

Indeks Pembangunan Manusia, dinilai dalam skala dari 0 (tingkat pembangunan rendah) hingga 100 (tingkat pembangunan tinggi). Pendidikan merupakan indikator pembangunan manusia yang dinilai dapat meningkatkan skala indeks pembangunan manusia (Havista, 2023). Data variabel yang digunakan untuk dianalisis adalah data tahun 2016-2024 dalam satuan tahun.

Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Peneliti dapat mengakses dan mengunduh data dari publikasi statistik tahunan kabupaten/kota dan *website* BPS. Data kemudian direkap dan disusun dalam tabel data panel menggunakan Microsoft Excel. Kemudian, perangkat lunak R digunakan untuk mengolah dan menganalisis data.

Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda, meskipun data berbentuk panel, fokus utama penelitian ini adalah melihat pengaruh antar variabel pada level kabupaten/kota. Dalam penelitian ini, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Rata – rata Lama Sekolah sebagai variabel independen yang akan dilihat pengaruhnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Persamaan model regresi linier berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Y = Indeks Pembangunan Manusia (Variabel Dependen)

$\beta_0, \beta_1, \beta_2$ = Koefisien Regresi

X₁, X₂ = PDRB dan Rata – rata Lama Sekolah (Variabel Independen)

e = Galat

Proses analisis meliputi:

1. Membuat model regresi linier berganda
2. Uji asumsi klasik:
 - a. Normalitas residual (*Shapiro-Wilk*)

Model regresi linier yang baik adalah model yang memiliki penyebaran nilai residual yang terdistribusi normal (Priyatno, 2023). Uji *Shapiro-Wilk* akan menguji apakah residual model terdistribusi normal dengan keputusan yang diambil berdasarkan nilai *p-value*. Dengan hipotesis:

H₀ : Residual berdistribusi normal

H₁ : Residual tidak berdistribusi normal

Jika *p-value* > 0,05, maka H₀ diterima dan dapat disimpulkan bahwa model memenuhi asumsi normalitas residual. Dan jika *p-value* ≤ 0,05, maka H₀ ditolak yang menyimpulkan adanya indikasi pelanggaran asumsi.

- b. Heteroskedastisitas (*Breusch-Pagan*)

Heteroskedastisitas artinya terdapat kesamaan varian dari residual di setiap pengamatan. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terdapat heteroskedastisitas dengan nilai residual yang konstan dan tidak memiliki pola tertentu untuk setiap pengamatan atau disebut dengan homoskedastisitas (Sholihah dkk, 2023). Cara pengujian dapat dilakukan dengan uji *Breusch-Pagan*. Pengujian dilakukan berdasarkan hipotesis berikut;

H₀ : Tidak terdapat heteroskedastisitas

H₁ : Tidak terdapat heteroskedastisitas

Jika *p-value* > 0,05, maka H₀ diterima dan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas sehingga disimpulkan bahwa model memiliki varian residual yang konstan. Dan jika *p-value* ≤ 0,05, maka terdapat pelanggaran asumsi.

- c. Multikolinearitas (VIF)

Uji multikolinearitas menggunakan *Varian Inflation Factor* (VIF) bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen terikat pada gejala multikolinearitas. Dalam asumsi ini, model harus terbebas dari gejala korelasi yang tinggi antar kedua variabel independen. Pengambilan keputusan diambil berdasarkan nilai VIF. Nilai VIF yang baik adalah di bawah 10. Jika VIF > 10, maka terdapat multikolinearitas sehingga model tidak memenuhi asumsi. Hal ini dapat diatasi dengan mempertimbangkan variabel untuk dihilangkan atau diganti guna memperbaiki model (Nugraha, 2022).

- d. Autokorelasi (*Durbin-Watson*)

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji ada tidaknya hubungan antara residual pada periode t dengan periode sebelumnya (t-1). Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan uji *Durbin-Watson* (DW). Pengambilan keputusan pada uji DW dilihat berdasarkan nilai DW 1,65 < DW < 2,35, artinya tidak terdapat autokorelasi dan nilai DW < 1,21 menunjukkan autokorelasi positif; nilai DW > 2,79 menunjukkan autokorelasi negatif. Jika ditemukan autokorelasi, maka perlu dilakukan penyesuaian model karena model regresi yang baik adalah model yang terbebas dari autokorelasi (Mardiatmoko, 2020).

3. Jika ditemukan pelanggaran asumsi terutama heteroskedastisitas, dilakukan perbaikan model menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS) untuk mengatasi heteroskedastisitas. GLS memberikan bobot pada residual sehingga parameter estimasi menjadi robust atau tidak bias.
4. Model akhir dipilih berdasarkan hasil uji asumsi dan kecocokan model. Model yang terpilih adalah model yang memenuhi seluruh asumsi klasik dan menunjukkan performa terbaik dalam menjelaskan variasi data.
5. Untuk menghindari *overfitting*, dilakukan validasi silang (data split 70% untuk data latih dan 30% untuk data uji). Nilai *R-squared* pada data uji dianalisis untuk menilai performa model. Jika *R-squared* pada data uji tidak terlalu jauh dari data latih, maka model dianggap tidak *overfitting* dan memiliki generalisasi yang baik.

HASIL

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dengan data panel 9 kabupaten/kota selama tahun 2016 hingga 2024 (sebanyak 81 observasi), diperoleh bahwa kedua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Hasil estimasi awal menggunakan model OLS menunjukkan bahwa PDRB dan RLS masing-masing memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05. Nilai koefisien PDRB sebesar 0,00003 dan RLS sebesar 2,984, artinya setiap peningkatan PDRB maupun RLS akan meningkatkan nilai IPM. Model ini memiliki nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,9669, yang berarti 96,69% variasi IPM dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Dengan nilai *F-statistic* sebesar 11,69 dan *p-value* < 0,001, model dapat dikatakan signifikan secara simultan.

Tabel 2. Hasil Regresi Linear Berganda (OLS)

Variabel	Koefisien	Std. error	t-statistic	p-value
Intercept	47,57	6.435e-01	73.922	< 2e-16
PDRB	3.318e-05	8.32e-06	3.987	0.00015
RLS	2,984	1.048e-01	28.476	< 2e-16

Maka, model regresi linear berganda (OLS) yang didapat adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 47.57 + 0.00003318X_1 + 2.984X_2$$

$$IPM = 47.57 + 0.00003318 * PDRB + 2.984 * RLS$$

Untuk memastikan validitas model, dilakukan uji asumsi klasik. Hasil uji *Shapiro-Wilk* menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal ($p = 0,089$). Nilai VIF < 10 untuk semua variabel menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas. Uji *Durbin-Watson* menghasilkan nilai DW = 2,1391 ($p = 0,731$), yang berarti tidak ada autokorelasi. Namun, hasil uji *Breusch-Pagan* menunjukkan adanya heteroskedastisitas ($p = 0,032$), sehingga model memerlukan perbaikan.

Gambar 1. Visualisasi Normalitas Data

Perbaikan dilakukan menggunakan metode *Generalized Least Squares* (GLS), baik dengan bobot maupun tanpa bobot. Hasil model GLS dengan bobot tetap berdasarkan variabel PDRB menunjukkan bahwa

koefisien PDRB menurun menjadi 0,00003 dan RLS sebesar 2,98369, keduanya tetap signifikan. Residual standard error menurun, dan model menghasilkan nilai *R-squared* sebesar 0,9677. Ini menunjukkan bahwa perbaikan model meningkatkan efisiensi tanpa mengubah arah maupun signifikansi pengaruh.

Tabel 3. Hasil Regresi dengan GLS

Variabel	Koefisien	Std. error	<i>t-statistic</i>	<i>p-value</i>
Intercept	47.56905	0.6435009	73.92227	0e+00
PDRB	0.00003	0.0000083	3.98694	1e-04
RLS	2.98369	0.1047777	28.47639	0e+00

Model Regresi dengan GLS diperoleh sebagai berikut:

$$IPM = 47.56905 + 0.00003 * PDRB + 2.9836 * RLS$$

Koefisien PDRB dan RLS tetap positif dan signifikan ($p < 0.001$). Selain itu, nilai residual standard error menurun menjadi 0.00448, menunjukkan peningkatan efisiensi model. Nilai *Akaike Information Criterion* (AIC) dari model GLS adalah 260.27, masih sebanding dengan model awal (AIC = 259.28), menandakan bahwa model tidak menjadi lebih kompleks secara berlebihan.

Setelah penggunaan GLS, uji asumsi tidak dilakukan dengan cara klasik seperti sebelumnya karena GLS memang dirancang untuk mengatasi heteroskedastisitas secara langsung melalui pembobotan varian residual. Dengan demikian, asumsi homoskedastisitas dianggap telah terpenuhi secara implisit oleh struktur model GLS itu sendiri, sehingga model akhir dinilai lebih tepat secara statistik dan dapat digunakan untuk interpretasi maupun prediksi secara valid. Untuk menghindari *overfitting*, dilakukan validasi model dengan membagi data menjadi 70% data latih dan 30% data uji. Hasil prediksi menunjukkan bahwa nilai *R-squared* pada data uji sebesar 0,977. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang sangat baik dan dapat diandalkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori pembangunan manusia dan hasil penelitian sebelumnya. Peningkatan PDRB mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang mampu mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, sehingga berdampak pada IPM. Selain itu, RLS berperan besar dalam peningkatan IPM karena pendidikan menjadi salah satu komponen utama dalam perhitungan IPM. Hasil ini memperkuat temuan dari Panjaitan dan Damanik (2022), yang menyebutkan bahwa baik variabel ekonomi maupun pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan manusia di berbagai wilayah.

PEMBAHASAN

Model regresi linear berganda awal (OLS) menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara PDRB per kapita serta rata-rata lama sekolah terhadap IPM di Provinsi Bali. Namun, uji *Breusch-Pagan* mengidentifikasi adanya heteroskedastisitas, sehingga estimasi OLS menjadi kurang efisien untuk dasar pengambilan kebijakan jangka panjang. Untuk mengatasi hal ini, analisis dilanjutkan dengan model *Generalized Least Squares* (GLS) yang lebih tepat untuk data dengan heteroskedastisitas. Model GLS menghasilkan *residual standard error* lebih rendah dan *R-squared* meningkat menjadi 96,77%, menandakan model ini lebih baik dalam menjelaskan variasi IPM di Bali. Koefisien PDRB per kapita pada model GLS menjadi 0,00003 dan rata-rata lama sekolah 2.9836, keduanya signifikan ($p < 0,001$). Artinya, kenaikan Rp 1 ribu rupiah PDRB per kapita meningkatkan IPM sebesar 0,00003 poin, dan tambahan satu tahun pendidikan menaikkan IPM sebesar 2.9836 poin. Efisiensi model juga tercermin dari penurunan *residual standard error* dan nilai AIC yang tetap kompetitif.

Temuan ini menegaskan bahwa PDRB per kapita dan rata-rata lama sekolah berpengaruh positif signifikan terhadap IPM di Bali. Peningkatan pendapatan daerah dan akses pendidikan terbukti menjadi pendorong utama kualitas hidup masyarakat, sesuai dengan teori pembangunan manusia yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi dan pendidikan sebagai fondasi pembangunan daerah.

Hasil ini diperkuat oleh penelitian Fitriyah dkk (2021) yang menunjukkan bahwa RLS memiliki pengaruh dominan dalam peningkatan IPM di Jawa Barat dan Banten. Penelitian tersebut menegaskan bahwa semakin tinggi rata-rata lama sekolah masyarakat, semakin besar potensi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini, di mana RLS menunjukkan hubungan positif yang kuat dengan IPM di Provinsi Bali.

Selain itu, penelitian oleh Zulfa dan Prastowo (2024) juga mendukung temuan ini. Mereka menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui sektor unggulan seperti pariwisata dan pendidikan, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun fokus penelitian mereka adalah kemiskinan, namun peningkatan kesejahteraan secara umum sangat berkaitan dengan pembangunan manusia, yang tercermin dalam IPM. Dengan karakteristik Bali sebagai daerah pariwisata, hasil ini sangat relevan.

Sari dan Setyowati (2021) juga mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan manusia. Menurut mereka, peningkatan PDRB mendorong kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan, sehingga secara langsung berdampak pada IPM.

Ini konsisten dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa PDRB per kapita memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan IPM.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penerapan metode perbaikan model menggunakan *Generalized Least Squares* (GLS) dalam konteks Provinsi Bali, yang belum banyak dibahas dalam penelitian serupa sebelumnya. Selain itu, validasi model menggunakan data uji memperkuat akurasi hasil, menunjukkan bahwa model tidak hanya signifikan secara statistik, tetapi juga memiliki kemampuan prediktif yang baik. Hal ini menjadikan penelitian ini relevan tidak hanya sebagai kajian ilmiah, tetapi juga sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa PDRB per kapita dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh besar terhadap IPM di Provinsi Bali. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Hasilnya tetap valid secara statistik dan konsisten setelah model yang digunakan diperbaiki menggunakan metode GLS untuk mengatasi pelanggaran asumsi klasik. Model regresi GLS ($IPM = 47.56905 + 0.00003 * PDRB + 2.9836 * RLS$) dengan *R-squared* 96,77% menegaskan bahwa strategi integrasi ekonomi-pendidikan merupakan pilar utama peningkatan kualitas hidup masyarakat Bali. Temuan ini relevan dengan karakteristik Bali sebagai destinasi pariwisata global, di mana pertumbuhan ekonomi berbasis sektor jasa dan peningkatan SDM melalui pendidikan formal perlu diperkuat secara simultan. Untuk optimalisasi kebijakan, pemerintah daerah disarankan mengalokasikan insentif fiskal ke sektor pendidikan vokasional yang selaras dengan kebutuhan industri pariwisata serta memperluas program pelatihan keterampilan berbasis komunitas.

REFERENSI

- Fitriyah, Z., Irsalina, S., Herlandy K, A. R., & Widodo, E (2021). Analisis Faktor Yang Berpengaruh Terhadap IPM Menggunakan Regresi Linear Berganda. *Lebesgue: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika dan Statistika*, 2(3), 282–291. <http://dx.doi.org/10.46306/lb.v2i3.86>
- Havista, R. M. (2023). *Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, PDRB dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2016-2021*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
- Helen, P., & Samsuddin, M. A. (2025). Pengaruh Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN)*, 3(3), 218–225.
- Huda, N., & Indahsari, K. (2021). Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 2(1), 55–66. <https://doi.org/10.21107/bep.v2i1.13849>
- Kusuma, I. M. C. P., & Bendesa, I. K. G. (2022). Analisis Pengaruh Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Tingkat Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 11(11), 4059–4081. <https://doi.org/10.24843/eep.2022.v11.i11.p04>
- Manangkalangi, L. K., Masinambow, V. A. J., & Tumilaar, R. L. H. (2020). Analisis Pengaruh PDRB dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah (2000-2018). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 20(3), 66–78.
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda (Studi Kasus Penyusunan Persamaan Allometrik Kenari Muda [Canarium Indicum L.]). *Barekeng: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, 14(3), 333–342. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>
- Maryozi, Z., Isyandi, B., & Aulia, A. F. (2022). Pengaruh Pengeluaran Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Jalan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 15(1), 1–11. <http://dx.doi.org/10.31849/niara.v15i1.7380>
- Nugraha, B. (2022). *Pengembangan Uji Statistik: Implementasi Metode Regresi Linier Berganda dengan Pertimbangan Uji Asumsi Klasik*. Karawang: Pradina Pustaka.
- Nurfarizki, A. I., Setiawan, B., Nugroho, F. R., Rizky, W., & Azka, M. R. W. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Lama Sekolah terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*. 3(5), 244–256.
- Panjaitan, P. D., & Damanik, D. (2022). Analysis of the effect of human development index components on economic growth. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 8(3), 763–769. <https://doi.org/10.29210/020221541>
- Priyatno, D. (2023). *Olah Data Sendiri Analisis Regresi Linier Dengan SPSS Dan Analisis Regresi Data Panel Dengan Eviews*. Yogyakarta: Cahaya Harapan.
- Sari, N. M., & Setyowati, E. (2023). Analisis Determinan PDRB di Pulau Bali Tahun 2010-2020. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 3(1), 109–119.

- Siagian, Y., Hidayat, N., Gultom, G. A. M., Belcha, D., & Sipahutar, J. N. (2024). Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau Tahun 2010-2022. *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(2), 1397–1403. <http://dx.doi.org/10.57235/ijedr.v2i2.2615>
- Sholihah, S. M., Aditiya, N. Y., Evani, E. S., & Maghfiroh, S. (2023). Konsep Uji Asumsi Klasik Pada Regresi Linier Berganda. *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman*, 2(2), 102–110.
- Ummah, S. (2024). Analisis Deskriptif Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Periode Tahun 2020 – 2023. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(1), 41–53. <http://dx.doi.org/10.37481/jmh.v4i1.657>
- Yoga, G. A. D. M. (2024). Determinan Kesejahteraan Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bali. *EKUILNOMI : Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 6(2), 170–181. <http://dx.doi.org/10.36985/jxhymn64>
- Yoga, G. A. D. N., & Diputra, G. I. S. (2024). Analisis Data Panel Determinan Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 1–15.
- Zulfa, R. N., & Prastowo. (2024). Analisis pengaruh PDRB sektor pariwisata dan pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 3(1), 16–23. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol3.iss1.art3>
- Zulhija, S. R., & Benardin. (2025). Pengaruh Infrastruktur Publik Terhadap PDRB Per Kapita Tahun 2013-2022. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*. 9(1), 603–628. <http://dx.doi.org/10.31955/mea.v9i1.4954>